

RAQAMLASHGAN DAVRDA GEOGRAFIYA TA'LIMIDAGI TRANSFORMATSIYALAR: LOYIHA TEXNOLOGIYALARI

Hamdamova Feruzaxon Alijon qizi

Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada raqamlashgan davrda geografiya ta'limidagi transformatsiyalar tavsifi, ta'lim jarayonida loyiha texnologiyalaridan samarali foydalanishning nazariy asoslari, amaliy qo'llanilishi va ustuvor yo'nalishlari yoritiladi. Loyiha texnologiyalari o'quvchilar yoki talabalarda mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv, jamoaviy hamkorlik, mas'uliyat va liderlik ko'nikmalarini rivojlantiruvchi kompleks usul sifatida taqdim etiladi. Maqolada ushbu texnologiyalarning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni, turli bosqichlarda qo'llash metodologiyasi va kutiladigan natijalar tahlil qilinadi. Xususan, loyiha texnologiyalari orqali amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, innovatsion g'oyalarni rag'batlantirish, fanga qiziqishni oshirish, ijtimoiy-ma'rifiy loyihalarni ishlab chiqish kabi ustuvor yo'nalishlarning ahamiyati ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: raqamlashgan davr, loyiha texnologiyalari, interaktiv ta'lim, ijodiy yondashuv, amaliy ko'nikma, innovatsion g'oya, geografiya ta'limi.

Jahonda globallashtirish jarayoni jadal kechayotgan bir davrda ta'lim tizimida o'qitishni zamonaviy talablar va yangi strategiyalarga moslashtirish, kasbiy faoliyatga aloqador parametrlar doirasida rivojlantirish, raqobatbardosh pedagog kadrlar tayyorlash mazmuni va ilmiy-metodik bazasini mustahkamlash yo'nalishidagi tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu nuqtai nazardan o'qitish modellarini texnologik taraqqiyot g'oyalari bilan uyg'unlashtirish, ta'limning axborotlashtirish jarayonida bo'lajak pedagoglarni o'quv jarayonida loyiha texnologiyasidan foydalanishga o'rgatish tizimini takomillashtirish zaruriyati mavjud. Zamonaviy ta'lim tizimining rivojlanishida interaktiv va innovatsion metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'quvchilarni mustaqil fikrlash, yaratish, ijodiy faoliyatga jalb qilish, kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish kabi maqsadlar zahirida an'anaviy ta'lim uslublariga qo'shimcha tarzda yangi uslub va texnologiyalarni joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi. Shunday ilg'or ta'lim texnologiyalari sirasiga “loyiha texnologiyalari” ham kiradi.

Loyiha texnologiyalari o'quvchilar yoki talabalarning mustaqil izlanish, ijodiy faoliyat, tadqiqot olib borish, yakuniy natijaga erishish jarayonlarini aks ettiradi. Ushbu texnologiyalar samaradorligi, avvalo, faol o'qitish tamoyillariga asoslangan bo'lib, o'quvchi/talabaning o'zi vazifa yoki muammoni yechish uchun faol mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi bilan ifodalanadi. Maqolada loyiha texnologiyalarining nazariy asoslari va ta'lim jarayonida qo'llashning ustuvor yo'nalishlari tahlil qilinadi.

Loyiha texnologiyalari – bu dars jarayonida yoki darsdan tashqari faoliyatda ma'lum muammoni aniq maqsad, reja, vaqt va natijadorlik ko'rsatkichlariga asoslangan holda yechishga qaratilgan didaktik yondashuvdir. Loyiha jarayoni davomida quyidagi bosqichlar kuzatiladi:

Ko'plab fanlar bo'yicha o'quvchilarning kasbiy mahorati yoki amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish muhim vazifalardan biridir. Loyiha texnologiyalari ushbu jarayonda qulay imkoniyat yaratadi, chunki o'quvchilar amaliy ishlarni bevosita o'zlari bajaradilar. Loyiha texnologiyalari ijodiy fikrlash, muammolarni noan'anaviy usullar bilan yechish, yangi g'oyalar ishlab chiqishni qo'llab-quvvatlaydi. O'quvchilar loyihalar davomida muayyan sohaga oid innovatsion yechimlarni sinab ko'rish, startup-loyihalar yaratish, mahalliy yoki global muammolarga alternativ yondashuvlarni taklif qilishlari mumkin.

Ta'lim jarayonida loyiha texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarda o'qilayotgan fan yoki mavzuga nisbatan qiziqish uyg'otadi. Chunki an'anaviy dars uslublarida nazariy ma'lumotlar yetarli darajada hayotiy misollar bilan asoslanmasligi yoki passiv taqdimot shaklida bo'lishi mumkin. Loyiha metodida esa o'quvchilar o'zlari faol izlanish olib borib, ilmiy yoki amaliy natijalarga erishadilar. Loyiha texnologiyalari ko'pincha jamoaviy ijodni talab qiladi. Shu sababli, o'quvchilarni guruhlariga bo'lib, o'zaro hamkorlikda ishlash, vazifalarni taqsimlash, muloqot qilish, muammolarni birgalikda hal qilish kabi ko'nikmalar shakllantiriladi. Bugungi kunda loyiha metodini raqamli vositalar bilan uyg'unlashtirish yanada samarali natijalar beradi. Onlayn platformalar, virtual laboratoriyalar, 3D-dizayn, dasturlash muhitlari yoki ma'lumotlar bazalari bilan ishlash talabalar ijodini kengaytiradi va natijadorlikni oshiradi. Masalan, loyihaning taqdimot bosqichida Prezi, PowerPoint, Canva kabi vositalardan foydalanish, loyihaviy ishlarni aniq ko'rgazmali shaklda ifodalashga yordam beradi.

Loyiha texnologiyalari zamonaviy ta'lim jarayonining samarali uslublaridan biri bo'lib, o'quvchilarda ijodiy fikrlash, amaliy ko'nikmalar, jamoaviy ishlash, mas'uliyat va intizom kabi sifatlarni rivojlantirishda beqiyos imkoniyatlar yaratadi. Mazkur texnologiya an'anaviy dars uslublari bilan uyg'unlashganda, o'quv jarayonining interaktiv va ijodkorona kechishiga erishiladi. Pedagogik mahoratni ko'rib o'tilgan elementlari pedagogik faoliyatda bu hodisani sistemaliligini ko'rsatadi. Mahoratning yuqori darajasi butun pedagogik ishning yangi sifatini belgilaydi; ya'ni kasbiy pozitsiya shakllanadi; bilimlarni oshirib borish o'qituvchi uchun o'z ishini tahlil qila olish, o'z-o'zini rivojlantirish imkonini beradi; qobiliyatlarning yuksak darajasi o'qituvchi shaxsining yanada yorqin namoyon bo'lishiga olib keladi; pedagogik texnikani takomillashtirish esa bosh maqsadga, monand natijalarga erishish imkoniyatini vujudga keltiradi.

Geografiyani o'qitishda uzluksizlik va uzviylik tamoyillariga asoslangan loyiha texnologiyasidan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda o'qituvchi

shaxsi davlat tomonidan ta'lim islohotlari jarayonida belgilangan barcha ustuvor vazifalarni amalga oshirishda bosh subyektlardan biri sifatida maydonga chiqar ekan, mamlakatimiz ta'lim tizimining har bir bosqichida, maktabdan tortib to oliy ta'lim tizimiga qadar, pedagoglarning fidokorona mehnati, ishtiyoqi, ijodiyligi, nufuzi, kuchi va mehnati samarali va natijali bo'lishi lozim.

Geografiya mashg'ulotlarida o'qish, yozish, gapirish, tinglab-tushunish ko'nikmalarini shakllantirish, o'quv mustaqilligini hosil qilish muhim masalalardan biri. Shu sababli loyiha texnologiyasida bunday maqsadga yo'naltirilgan o'quv hamkorligini tashkil etish asoslarini ishlab chiqish uchun, birinchi navbatda, o'quv jarayoni subyektini shakllantirishga e'tibor qaratish lozim. Chunki o'quv jarayoni subyektlari o'qish layoqatlari, harakat usullarini egallashga moyil bo'lib, hamkorlikdagi o'quv faoliyatining asosiy ko'rsatkichi hisoblanadi. Binobarin ta'lim maqsadlarini loyihalashda va didaktik jarayonni modellashtirishda geografiya o'qituvchilari qo'yilgan pedagogik vaziyatlarni optimal modifikatsiyalashni bilishlari lozim.

Loyiha texnologiyasida o'quv maqsadlariga erishish uchun ijobiy mazmundagi ziddiyatlarni hosil qilish lozim bo'ladi. Geografiyadan taqdim qilinayotgan material talabalarning hamkorlikdagi o'quv faoliyatidagi alohida operatsiyalarni taqsimlashni anglatmaydi, aksincha, ularni turli-tuman nuqtai nazarlarni qabul qilish va muvofiqlashtirishga o'rgatadi. Bunda bir butun o'quv harakati doirasida o'rganilayotgan muammoga nisbatan turlicha nuqtai nazarlarga ega bo'lish talab etiladi. O'zaro munosabatlarni bunday tashkil etish orqali ularning tarqoq holdagi nuqtai nazarlarini muvofiqlashtirish vujudga keladi.

Bo'lajak geografiya o'qituvchilarini o'quv jarayonida loyiha texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashda o'quv-bilish vaziyati o'z xarakteriga ko'ra muntazam, rivojlanuvchi, jarayonli faoliyat. Ushbu pedagogik jarayonning muvaffaqiyatini ta'minlash uchun o'qituvchi va talabalarning xohish-irodasi, ongliligi, faolligi muhim ahamiyatga ega. Mavzuga doir juda boy va sertarmoqli xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni mamlakatimiz ta'lim tizimiga ijodiy tatbiq etish taqozo etilayotgan bo'lsada, biroq soha bo'yicha xorijiy pedagogik tajribalar hanuz yetarlicha o'rganilmaganligi, ularni bizning milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan tanqidiy o'rgangan holda va zamonaviy kreativlik asosida ijodiy tatbiq etish omillari ishlab chiqish zaruriyati mavjud.

Geografiya fanini o'qitish jarayonida loyiha texnologiyasini qo'llash: belgilangan ta'lim mazmuni, maqsadi va tarkibiy tuzilishi asosida tashkil etilishi; talabalarda geografiya o'quv kursining ilmiylik elementlari singdirilgan poydevorini shakllantirishi; o'quv faniga bo'lgan qiziqishni orttirishi; ijodiy fikrlash ko'nikma va malakalarga asos solishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Bo'lajak geografiya o'qituvchilarini o'quv jarayonida loyiha texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashda – loyiha texnologiyasini o'zlashtirishiga salbiy ta'sir etuvchi

omillar: o'quv jarayonida loyiha texnologiyasidan foydalanish darajasining sustligi; taqdim qilinadigan o'quv materialining loyihalash ko'nikmalarini rivojlantirishga mo'ljallanmaganligi aniqlandi. Loyiha texnologiyasining o'zlashtirilishiga salbiy ta'sir etuvchi omillarni bartaraf etish, talabalarning pedagogik jarayonga bo'lgan ijobiy munosabatini shakllantirishga, loyiha texnologiyasidan foydalanishni takomillashtirish motivatsiyasini yuzaga keltiradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Ибрагимова Ф.Х. Бўлажак инглиз тили ўқитувчиларида Англия маданиятига қизиқишни орттириш асосида касбий компетентлигини ривожлантириш: Пед. фан. бўй. фал. д-ри (PhD) дисс. ... автореф. –Т.: 2018. – 44 б.
2. Казакова Н.Е, Валеева И.А. Теоретические основы исследования полипрофессионализма учителя сельской школы -Образование: исследовано в мире//Международный педагогический интернет журнал, 2004
3. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари. Пед.фан док. Дисс... афтореферат. Тошкент.: 2007
4. Юсупова М.А. Тил таълимида лойихалаш технологияларининг қўлланиш усуллари // Илм сарчашмалари илмий ва илмий – Методик журнал. 2019. –1/2. – 137-140 б